

**ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ ИСЛОМ МОЛИЯ
ИНСТРУМЕНТЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ
НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ**

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

ТДИУ, “Банк иши ва инвестициялар” кафедраси доценти

Шодиқулов Шахбоз Мўминқул ўғли

ТДИУ, МІВ-10 гуруҳ магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада инвестиция фаолиятини ислом молия инструментлари орқали молиялаштиришнинг назарий ва ҳуқуқий асослари, ташкилий тизими, шунингдек мамлакатимизда ислом молия инструментларини амалиётга жорий этишнинг назарий асосларига индивидуал ёндашувлар асосида такомиллаштиришга қаратилган масалалари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Ислом молияси, инвестиция, инвестиция фаолияти, хорижий инвестициялар, молиялаштириш, молиялаштириш механизм, исломий банклар.

Кириш

Иқтисодийни трансформациялаш жараёнида ҳар қандай давлатда молиявий маблағлар танқислиги мвжуд бўлади. Мана шундай шароитда инвестиция фаолиятини молиялаштириш нафақат ички маблағлар балки хорижий инвестицияларга эҳтиёж сезилади. Хорижий инвестицияларни жалб қилишда давлат авваламбор инвестиция муҳитининг жозибадорлигини таъминлаши, яъни молия-кредит механизмини такомиллаштиришни тақозо этади. Ҳозирги кунда инвестиция фаолиятини ислом молия инструментлари орқали молиялаштириш жаҳонда тез суратларда ривожланиб бораётган ва инновацион молиялаштириш механизмларини ўзида мужассам этган соҳалардан бири бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев парламентга мурожаатида “Ўзбекистонда Ислом молиявий хизматларини жорий этиш вақти-соати етиб келди¹”, деб таъкидлаб ўтдилар. Шундай экан, мусулмон давлатларидаги фаолияти исломий молиялаштиришга асосланган мавжуд банклар, инвестиция фондлари ва компаниялар маблағларини Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш мақсадида жалб этиш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун албатта миллий банк тизимига янгича ёндашув билан назар солмоқ зурур, яъни анъанавий молиялаштириш механизмлари билан бир қаторда ислом молия инструментлари орқали молиялаштириш механизмларини жорий этиш масаласи бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Бугунги кунда Исломий молия соҳасининг географик мавжудлиги Яқин Шарқ ва Жануби-Шарқий Осиёдаги анъанавий бозорлардан ташқарига чиқмоқда ва энди Африка, Шарқий Осиё ва Америка қитъалари каби дунёнинг турли минтақаларидан янги ўйинчиларни ўз ичига олмоқда. Ушбу бозорларда саноатнинг ижобий истиқболларини ҳисобга олган ҳолда, инвестиция фаолиятини Исломий молия орқали молиялаштиришни ривожлантиришга имкон беради.

Айни пайтда, ислом молия инструментлари орқали молиялаштириш механизмларини жорий этиш борасида ҳам турлича қарашлар шаклланган. Хусусан, Иброҳим Варде исломий молиявий маҳсулотларни мазкур воситалардан фойдаланишда вужудга келадиган ҳуқуқий, молиявий, иқтисодий ва сиёсий муносабатлар мажмуига асосланиб таснифлайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, иқтисодчи олимлар томонидан мавзуга оид адабиётлар таҳлилини ўрганиш жараёнида “инвестиция

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020 йил. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

фаолияти” ва “Ислом молия инструментлари” масалалари турлича талқинда кўриб ўтилган.

Жумладан, Исломий молия соҳасидаги россиялик мутахассис Р. И. Беккин исломий молиявий маҳсулотларнинг қуйидаги таснифини келтиради: – фойда ва зарарларни тақсимлаш механизмига асосланган воситалар ёки молиялаштиришнинг инвестициявий воситалари: музораба, мушорака; – қарз билан боғлиқ молиялаштиришга асосланган воситалар: муробаҳа, салам, шунингдек, истисноъ ва ижара.

Р.Р. Воҳидов молиявий воситаларнинг энг кўп тарқалган икки гуруҳини кўрсатиб ўтади: капиталда иштирок этишга асосланган воситалар ва қарз билан боғлиқ молиялаштиришга асосланган воситалар. Капиталда иштирок этишга асосланган воситаларга Р. Р. Воҳидов музораба ва мушоракани, қарз билан боғлиқ молиялаштиришга асосланган воситаларга – муробаҳа, ижара, салам ва сукукни киритади.

М. Usmani “Музораба – шерикчиликнинг алоҳида шакли бўлиб, шерикларнинг бири бошқасига тижорий корхонага инвестиция қилиш учун пул беради” деб таъкидлаб ўтган.

I. Warde эса “Музораба – бу томонларнинг бири рабб ал-мол (бенефициар мулкдор ёки «сокин шерик») бошқа томон – музорибга пулларни ишониб топширади, у эса пулларни ишончга мувофиқ ишлатади” деб таъриф берган.

М. Калимуллина Мушорака тушунчасига қуйидагича, яъни “икки ва ундан ортиқ тарафлар ўртасида шерикчилик тўғрисидаги шартнома бўлиб, бунда ҳар бир шерик маълум бир пул ёки моддий активларни умумий ишга киритади, шартномага кўра бу уларнинг ҳар бирига, фойдани тақсимлаш шартлари асосида компания активларидан фойдаланиб, иш юритиш имконини беради.” Дея таъриф берган.

Муаллифлар кўриб ўтилган омилларни амалга оширишда инвестиция фаолиятини ислом молия инструментлари орқали молиялаштириш жарёнларига етарлича эътибор қаратмагандир.

Ҳозирги кунга келиб, ривожланаётган давлатларнинг иқтисодиётини трансформациялаш даражаси ортиб бораётган бир шароитда ҳар қайси давлат алоҳида ҳолда ўзининг иқтисодий қудратини ошириб бориши қийин бўлмоқда.

Мусулмон давлатларида фаолият кўрсатаётган ислом банклари активларининг юқори ўсиш суръатларининг кузатилаётганлиги, уларнинг халқаро молия бозирларидаги иштирокининг кучаяётганлиги бутун дунёда ислом банклари фаолиятига бўлган қизиқишини кучайишига сабаб бўлмоқда. Ҳаттоки АҚШ ва Буюк Британияда ҳам ислом динини қабул қилган ва анъанавий банклар хизматидан фойдаланишдан бош тортган фуқаролар сонининг ортиб бораётганлиги мазкур мамлакат тижорат банкларига ислом банклари фаолиятида қўлланилаётган ислом молияси инструментлари хизматларни таклиф этиш имконини бермоқда.

Ислом молияси – шариат тамойилларига зид бўлмаган молиявий бизнесни акс эттирувчи атама. Анъанавий молия, хусусан, одатдаги банк бизнеси, маблағларни жалб этиш ва аҳоли ҳамда тадбиркорларни молиялаштиришга таянади. Шунинг учун тижорат банклари билан мижозлар ўртасидаги муносабатлар ҳар доим қарздор-кредитор муносабатларидир. Анъанавий банк ишининг асосий жиҳати шариат томонидан тақиқланган фоизлардан иборат.

Анъанавий банк ишининг энг муҳим жиҳати шундаки, пул пулни яратади ёки пул фоиз мукофот пулига эга. Ушбу амалиёт судхўрлик (арабча «рибо») Ислом молияси тамойилларига зид ҳисобланади. Пул ҳеч қачон товар сифатида қабул қилинмайди. Бунинг ўрнига Ислом қонунчилиги доимий равишда пулни алмашинув воситаси, қиймат ўлчови ва ҳисоб-китоб бирлиги сифатида кўради. Пул ўз-ўзидан пул ярата олмаслиги сабабли, фоизга муқобил равишда пул ва фойда ўртасида боғлиқлик ўрнатилиши керак.

Айнан шунинг учун, Ислом банклари биринчи навбатда савдо, лизинг ва пуллик операциялар ҳамда инвестиция фаолияти билан шуғулланади. Ислом банклари фоиз олиш мақсадида депозит олиш ва қарз беришлари мумкин эмас.

Ислом банклари ва уларнинг мижозлари ўртасидаги муносабатларнинг моҳияти турли хил молиявий инструментлар ёки шартномаларга кўра фарк қилади. Ислом молиясидаги асосий молиявий инструментлар қуйидагилар ҳисобланади:

Муробаҳа – шартномаси томонлар ўртасида олди-сотди шартномаси устама ҳақ эвазига бўлишини аниқлатади. Муробаҳа Ислом банклари томонидан амалга ошириладиган активларни молиялаштиришнинг энг кенг тарқалган усули ҳисобланади. Ушбу шартнома мижоз, товарларни етказиб берувчи ва Ислом банки ўртасида уч томонлама имзоланади. Банк етказиб берувчидан қисқа ёки узоқ муддатли активни сотиб олиб, мижозга қимматроққа устама ҳақ билан, белгиланган муддатда тўлаш шarti билан сотади. Банк молиялаштириладиган активни гаровга олиши ёки бошқа турдаги кафолатни талаб қилиши мумкин.

Анъанавий банклардан фарқли ўларок, нарх бўйича келишилган кўшимча фойда давр давомида ўзгармайди. Амалда Ислом банклари анъанавий банклар билан рақобатбардошликни йўқотмаслик учун муддатидан олдин тўловни тўлиқ амалга оширса, Муробаҳа шартномаси учун чегирма бериши мумкин, бунда чегирма Муробаҳа шартномасида олдиндан келишилган бўлиши мумкин эмас.

Муддатида ёпилмаган тўловлар учун жарима эса, товон пули сифатида шартномага киритилиши мумкин, аммо хайрия маблағлари сифатида тарқатилиши зарур. Чунки бу жарима фақат мижозларни тартибга чақириш ва мижозлар Муробаҳа шартларини суиистеъмол қилишларининг олдини олишга қаратилган. Банк ушбу жарима пулининг бир қисмини мижоз ўз вақтида тўламаганлиги туфайли банк томонидан бажарилган харажатларни қоплаш учун олиши мумкин (мисол учун, тўловларни ундириш учун кетган сарф-харажатлар). Йўқотилган имконият ёки маблағ сарфлари учун жарима олиш мумкин эмас.

Музораба – бу инвестор («Роббул мол») ва тадбиркор («Музориб») ўртасидаги фойдани тақсимлаш шартномаси. Музораба шартномасида

инвестор фойдани келишилган нисбатда ёки фоизда тадбиркор билан тақсимлашга розилик беради.

Биринчидан, тадбиркорлик фаолияти учун капитал манбаи сифатида, тадбиркор Музораба шартномаси бўйича Ислом банкидан сармоя олиши мумкин. Агар банк рози бўлса, ҳар икки томон ҳам корхона фойдасини бўлишишини тушунган ҳолда тадбиркорга маблағ беради.

Иккинчидан, банклар омонат жалб қилиш фаолиятида, Музораба шартномаси бўйича жисмоний ёки юридик шахслардан жалб қилинган пулларга сармоя сифатида қаралади. Банк ушбу инвестицияларни тижорат фаолиятидан, яъни жисмоний шахслар ва тадбиркорларни молиялаштириш учун ишлатади. Музораба шартномасига биноан, банк омонатчига инвестициялар эвазига ўз фойдасидан улушни олдиндан келишилган нисбат асосида беришга рози бўлади.

Музораба орқали инвестицияларни молиялаштириш – бу банкнинг миждо бўлган тадбиркорлар томонидан олинган фойдани тақсимлаш мақсадида тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ таваккалчиликда ҳам иштирок этишни назарда тутди. Музораба шартномаси иштирокчилари фақатгина ушбу корхоналар муваффақиятли бўлган тақдирда фойда кўради. Агар лойиҳа муваффақиятсиз бўлса, молиячи сармоясини йўқотади, тадбиркор эса лойиҳага сарф қилинган вақт ва кучини йўқотади.

Музораба, Мушоракадан фарқли ўларок, инвестор («роббул мол»)га бизнесни бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини бермайди.

Мушорака – бу шерикчиликнинг бир шакли. Буни одатдаги капитал бозоридаги акцияларни сотиб олишга ўхшатиш мумкин, аммо қилинган инвестициялар шариат тамойилларига мос келадиган акциялар ва молиявий қимматли қоғозлар ёки бошқа активлар билан чекланиши керак.

Музораба каби капиталга асосланган молиялаштиришнинг бир шакли сифатида, Мушорака – бу молиялаштирувчи томонидан тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ хатарларда иштирок этиш мажбуриятини келтириб чиқаради. Мушоракада барча шериклар корхона фойдаси ёки зарарини

бўлишадиган кўшма корхона ҳисобланади. Фойда тақсимоти келишилган нисбати, аммо зарарни тақсимлаш нисбати эса ҳар доим шерикларнинг капиталга киритган улушига мутаносиб бўлиши керак. Шунингдек, бу инвесторга корхонани бошқариш, кундалик амалиётлар ва корхона фаолиятини ривожлантириш бўйича муҳим қарорларни қабул қилишда иштирок этишига имкон беради.

Фойдани тақсимлашда Мушорака томонларнинг сармоядаги улуши ва корхонани бошқаришдаги саъй-ҳаракатларига қараб турлича бўлиши мумкин. Мушорака турли иқтисодий соҳаларни молиялаштириш учун энг мослашувчан ва қулай восита ҳисобланади.

Ижара – ўз номи билан, ижара ёки лизинг шартномасидир. Ижарага берилган мулк ҳуқуқи буюртмачига ўтказиш имконияти кўзда тутилган бўлса, ижара шартномаси «Ижара мунтаҳиа би тамлик» (мулкдорлик билан яқунланувчи ижара) деб юритилади. Ушбу молиялаштириш воситасининг мақсади ижара муддати тугагандан сўнг ижара олувчига ижара объектини унинг номига ўтказиб беришдир.

Ушбу ижара концепцияси Ислом молияси муассасалари томонидан кўлланиладиган молиявий лизингга муқобил маҳсулот ҳисобланади. Ижаранинг бир нечта шакллари мавжуд бўлиб, улар ижара берувчидан ижара олувчига совға қилиш, сотиш ва улушни ўтказиш каби активга эгалик ҳуқуқини ўтказишнинг турли хил усуллари акс эттиради.

Такофул – арабчада «кафала» сўзидан келиб чиққан бўлиб, кафолат бериш маъносини беради. Аниқроқ айтганда, бу «такафала» феълидан келиб чиқиб, ўзаро кафолат бериш ва бир-бирини ҳимоя қилиш маъносига эга. Шунинг учун, сўзма-сўз таржима қилинганда, бу ўзаро ёрдамни англатади.

Таъкидлаш жоизки, Такофул шартномаси бир-бирларига ёрдам бериш ғоясига асосланган бўлиб, ҳар бир иштирокчи ўзаро ҳимоя қилиш келишувига кўра, ҳар қандай ёрдамга муҳтож аъзога моддий ёрдам кўрсатиш учун умумий жамғармага ўз ҳиссасини кўшади. Асосан Такофул ўзининг фалсафаси ва тузилиши жиҳатидан анъанавий ўзаро суғуртага жуда ўхшайди. Такофулнинг

барча фаолияти Ислом тамойилларга асосланган бўлиши, унда шариат кенгаши ташкил этилиши ва даъволар ҳақиқатан ҳам қонуний бўлиши керак.

Салам – хомашё нархини дарҳол тўлаш, хомашёни эса келишилган кечиктирилган муддатда етказиб бериш учун сотиб олишни англатади. Салам шартномасида нарх тўлиқ ва олдиндан тўланади. Ушбу турдаги шартномалар хомашё нархи ўзгариши мумкин бўлган жойларда қўлланилиши мумкин. Харидор шартнома имзоланган кунга сотиб олиш нархи билан кафолатланади ва шу билан нархларнинг кўтарилишидан сақланади (демак, рискларни бошқариш воситаси сифатида ишлатилади).

1-расм. Инвестиция фаолиятини молиялаштиришда ислом молия инструментлари²

Истисна – бу сотиладиган объектни куриш, ишлаб чиқариш ёки тиклаш учун белгиланган нарх бўйича, белгиланган муддат давомида, томонлар ўртасида белгиланган хусусиятларга эга объектни молиялаштириш шартномаси. Истиснани молиялаштиришда савдо объектини қурадиган,

² Муаллиф томонидан мустақил тузилди

ишлаб чиқарадиган ёки тиклайдиган мижозга аванс тўловлари шаклида тақдим этилади.

Сукук – мулкчилик манфаатларини ифодаловчи тенг номиналдаги инвестиция сертификати. Сукукни сармоядорларга фойда келтирадиган ва анъанавий активлар билан таъминланган қимматли қоғозга ўхшаш Ислом молиялаштириш инструменти деб тасаввур қилса бўлади. Сукук рибо ёки фоизни тақиқловчи шариат тамойилларига мувофиқ тарзда тузилади. Сукук давлатлар ёки ташкилотлар томонидан чиқарилади ва турли хил битимлар асосида бўлиши мумкин, хусусан, Муробаҳа, Ижара, Истисна, Мушорака ва бошқалар.

Ислом молиясининг жадал ривожланиши Исломий молиявий ечимларнинг амалийлигини исботлади. Исломий молия томонидан тақдим этилган афзалликларни ҳисобга олган ҳолда, улар ушбу ноанъанавий бозорларда ноёб бир муқобил вариантни ифодалайди.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, глобаллашув ва жаҳонда рўй бераётган инновацион ўзгаришлардан орта қолмаслик мақсадида мамлакатимизда ислом молияси инструментлари орқали ёки шерикчиликка асосланган ҳолда инвестиция фаолиятини ривожлантириш бўйича йул харитасини ишлаб чиқиш зарур. Ушбу йўл харитаси мавжуд қонунчиликни (банк фаолияти, солиқ, қимматли қоғозларга доир қонунчиликка қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш) такомиллаштириш, тарғибот ишларини олиб бориш, исломий молия инфратузилмасини ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни ва давлат секторини ривожлантириш, исломий молия хизматлари бозорини ривожлантириш ишларини олиб бориш лозим.

Шунингдек, мамлакатимизда янги ислом банкларни ташкил этиш бўйича ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш зарур. Инвестиция фаолиятини Ислом молия ислом молия инструментлари орқали молиялаштиришни

тўлақонли фаолият кўрсатиши учун барча зарур шартлар бажарилгач, исломий “дарча”ларини очиш масаласини кўриб чиқиш зарур.

Юқорида келтирилган таклифларнинг амалиётга жорий этилиши, бизнинг назаримизда, Ўзбекистон республикасида . Инвестиция фаолиятини Ислом молия ислом молия инструментлари орқали молиялаштиришнинг юксалишига имкон яратиб беради ва бу ўз навбатида Ўзбекистоннинг реал ишлаб чиқариш секторини жадал равишда ривожлантиришга замин яратади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 29.12.2020 йил.<https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Ibrahim Warde. Islamic Finance in the Global Economy / Ibrahim Warde. 2010. – P. 52
3. An Introduction to Islamic Finance; by Mufti Muhammad Taqi Usmani. 2002. – P. 9–10
4. Monzer Kahf, M. Usmani, M. Henry and Rodney Wilson. Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Sharia Scholarship, The Politics of Islamic Finance / Monzer Kahf, M. Henry and Rodney Wilson. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004.
5. http://www.muslim.uz/pdf_2029/Islomiy_%20moliya_%20asoslari.pdf